

Histoire de l'ostéopathie animale

Lannik Nioré

Animosteo

Mars 2026

Résumé

Cet article retrace l'évolution de l'ostéopathie, des premières pratiques manuelles et de la naissance de l'ostéopathie humaine avec Andrew Taylor Still jusqu'à la structuration contemporaine de l'ostéopathie animale. Il aborde les principaux acteurs historiques, le développement de la discipline en France et en Europe, ainsi que les enjeux actuels de l'institutionnalisation et de l'intégration dans une pratique fondée sur les preuves (Evidence-Based Practice).

1 Histoire de l'ostéopathie animale

1.1 Des racines antiques à la naissance de l'ostéopathie humaine

Le lien thérapeutique entre l'homme et l'animal remonte à la domestication (environ 12 000 ans). Des vestiges archéologiques, tels que les trépanations de bovins au Néolithique ou les soins prodigués au chien de Bonn-Oberkassel, témoignent d'une volonté précoce de soigner le vivant. Ces pratiques se sont formalisées au fil des civilisations, du Code d'Hammurabi en Mésopotamie jusqu'aux « asyles-hôpitaux » fondés par l'Empereur Asoka en Inde vers 250 av. J.-C. [1].

L'institutionnalisation de la médecine vétérinaire débute en France en 1761 avec Claude Bourgelat et la création de l'école de Lyon. Cependant, cette structuration académique a marginalisé les thérapies manuelles au profit d'une pharmacopée allopathique lourde (calomel, morphine), souvent iatrogène et toxique au XIX^e siècle [2, 3].

C'est en réaction à cette impuissance médicale qu'apparaît l'ostéopathie. Traumatisé par le décès de trois de ses enfants lors d'une épidémie de méningite en 1864, le médecin américain Andrew Taylor Still (1828–1917) rejette les traitements conventionnels [1]. Le 22 juin 1874, il jette les bases de cette nouvelle discipline en percevant le corps comme une « Machine Parfaite » [2]. Sa philosophie reposerait sur plusieurs principes fondateurs : l'unité du corps (interdépendance de tous les systèmes corporels), la relation structure–fonction (l'anatomie conditionne la physiologie), la loi de l'artère (primauté de la libre circulation des fluides sanguins et lymphatiques) et l'autoguérison (propension naturelle de l'organisme à retrouver son homéostasie) [4]. En réalité, Andrew Taylor Still n'a jamais formellement édicté une telle liste. Ses textes ne présentent pas de principes énumérés de manière dogmatique, mais plutôt un ensemble d'idées récurrentes [5].

En 1892, Still fonde l'American School of Osteopathy (ASO) à Kirksville, institutionnalisant la pratique humaine [2, 4].

1.2 L'évolution de l'ostéopathie humaine au XX^e siècle

William Garner Sutherland (1873–1954), diplômé de l'ASO en 1900, développa l'ostéopathie crânienne en proposant que les os du crâne conservent une mobilité subtile essentielle à la santé. Son concept de « mécanisme respiratoire primaire » étendit considérablement le champ de l'ostéopathie et donna naissance à la thérapie cranio-sacrée [6]. L'ostéopathie se diffusa en Europe à partir de la fin des années 1950, d'abord au Royaume-Uni, puis en France et en Belgique. À ce jour, l'ostéopathie humaine est réglementée dans douze pays européens : Chypre, Danemark, Finlande, France, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Portugal, Suisse et Royaume-Uni [7].

1.3 La transposition au monde animal

C'est à la fin des années 1970 que l'ostéopathie commence à s'appliquer méthodiquement aux animaux, et c'est en France que ce mouvement prend d'abord racine [8, 9]. Dominique Giniaux (1944–2004), chirurgien équin de formation, est sans doute le nom le plus cité dans cette genèse. Confronté aux limites de la médication anti-inflammatoire dans sa pratique quotidienne, il se forme à l'ostéopathie humaine auprès de Jean Josse en 1977 [10]. Sa démarche n'est pas une simple transposition : il refuse l'analogie facile avec l'anatomie humaine et reconstruit les concepts de Still à partir de la biomécanique propre au cheval. Dès 1985, il établit une cartographie originale des relations neuro-végétatives somato-viscérales du rachis équin, travaux qu'il synthétise dans *Les chevaux m'ont dit* (1992) [11].

Dans le même temps, d'autres vétérinaires français posent les bases de l'enseignement. Francis Lizon, à qui l'on attribue les premières applications ostéopathiques aux petits carnivores [12], s'associe à Alain Bouchet pour fonder l'IMEV (Institut de Médecine Énergétique Vétérinaire) en 1989 [13]. L'influence de cette école française dépasse rapidement les frontières : le Belge Pascal Evrard systématise l'approche structurelle équine et l'introduit en Allemagne à la fin des années 1990 [14]. Au Royaume-Uni, la discipline s'installe par une autre voie — celle des ostéopathes issus de la pratique humaine, comme Anthony Pusey ou le Pr Stuart McGregor, fondateur de la méthode *Osteopathic Articular Balancing* [15].

Le tableau que dresse Lizon dans son ouvrage de 1988 ne laisse guère de place à l'équivoque sur l'état de la discipline à cette époque : « En médecine vétérinaire contemporaine le tour d'horizon est vite fait : c'est le plat pays. Pas un cours dans nos quatre écoles, pas de collège privé, pas de livre en langue française sur cette question. On ne peut que relever que quelques timides articles en ordre très dispersé dans les revues professionnelles, une thèse de notre confrère Cabal en 1956, et une plaquette d'un non-vétérinaire, Georges Ounis, en 1980. Ces travaux, par nature très limités, sont cependant aptes à sensibiliser des confrères à la question, sans toutefois bien les éclairer sur des techniques précises, et sur une doctrine. » [12].

Anthony Pusey, disparu en 2007, compte parmi les premiers ostéopathes à avoir documenté une approche équine structurée à partir d'une pratique humaine établie. Son expertise palpatoire, affinée sur une large patientèle, a été adaptée méthodiquement au cheval et consignée de manière posthume dans *Osteopathy and the Treatment of Horses* [16]. C'est précisément dans cet ouvrage [16] que ses co-auteurs remontent le fil des origines britanniques : ils mentionnent Colin Dove, ancien directeur de la British School of Osteopathy, qui aurait appliqué ses compétences

aux animaux de confrères, avant de citer Arthur Smith — diplômé de cette même école — comme l'un des véritables pionniers de la discipline au Royaume-Uni.

2 Un défi de taille

L'enjeu existentiel contemporain de l'ostéopathie et de l'ostéopathie animale est sa transition d'un artisanat empirico-vitaliste vers la médecine clinique fondée sur les preuves (*Evidence-Based Practice* ou EBP) [3, 17]. Cette exigence scientifique met en lumière des niveaux de validité très hétérogènes au sein des pratiques en humaine, largement transposables en animalier.

3 L'institutionnalisation

3.1 L'enseignement

D'abord empirique et informel, dans un cadre réservé aux vétérinaires et aux ostéopathes humains, l'enseignement a été progressivement formalisé par des centres de formation comme l'IMEV, devenu IMAOV en 2002, ou l'AVETAO du côté de la médecine vétérinaire. Dans les années 1990, l'ouverture de programmes de formation en ostéopathie animale destinés à un public non vétérinaire débute au Royaume-Uni, puis en Suisse, avant de se diffuser à d'autres établissements proposant une pratique exclusive de l'ostéopathie animale.

L'ouverture officielle de la profession aux non-vétérinaires par une ordonnance de 2011 a permis l'essor rapide de la discipline et conduit à l'élaboration d'un rapport du Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) [18, 21]. L'essor de l'ostéopathie animale s'est heurté au monopole historique de la médecine vétérinaire, engendrant des architectures juridiques très disparates à travers le monde.

3.2 En France

La France possède le cadre législatif le plus abouti. Jadis considérée comme un exercice illégal de la médecine vétérinaire, la pratique par des non-vétérinaires a été autorisée et encadrée par l'ordonnance n° 2011-862 [18]. Les décrets n° 2017-572 et n° 2017-573 du 19 avril 2017 ont défini précisément l'acte d'ostéopathie (excluant les pathologies organiques) et instauré des exigences strictes [19, 20].

Pour exercer en toute légalité et en autonomie, le professionnel doit justifier de cinq années d'études supérieures et valider une épreuve d'aptitude (QCM et pratique) organisée par le Conseil National de l'Ordre des Vétérinaires (CNOV) en vue de son inscription au Registre National d'Aptitude (RNA). L'ouverture de ce marché a entraîné un accroissement de l'intérêt pour ce type de formation. Un rapport du CGAAER de mars 2024 pointe l'hétérogénéité des enseignements et recommande l'élaboration urgente d'un référentiel commun de compétences [21]. Ce travail a conduit, en lien avec le CNOV, à la validation de trois référentiels : un référentiel d'activités professionnelles, un référentiel de compétences et un référentiel de formation, devant mener à la publication d'un arrêté et d'un décret au cours de l'année 2026.

3.3 Au Royaume-Uni

Le modèle britannique repose sur la délégation. Encadré par le *Veterinary Surgeons Act* de 1966 et l'*Exemptions Order* de 2015, le titre d'ostéopathe y est protégé pour l'humain. Concernant les animaux, le praticien n'a aucune autonomie diagnostique : toute thérapie manuelle doit s'effectuer sous la délégation formelle d'un vétérinaire ayant préalablement examiné l'animal [22].

3.4 En Allemagne et en Suisse

En Allemagne, les praticiens non-vétérinaires exercent sous le statut de *Tierheilpraktiker* (praticiens de santé non conventionnels), dans une tolérance légale non médicalisée [23]. En Suisse, si la profession s'exerce sous couvert de la liberté économique, l'Association Suisse des Ostéopathes pour Animaux (ASOAn) structure progressivement la formation vers un standard universitaire sous l'égide de la Loi sur les Professions de Santé (LPSan) [24].

4 Conclusion

De la révélation empirique d'Andrew Taylor Still aux audaces cliniques de l'école vétérinaire française portée par Dominique Giniaux, l'ostéopathie animale s'est imposée comme un pilier de la rééducation fonctionnelle. Toutefois, pour garantir son intégration définitive au sein de la médecine vétérinaire contemporaine, la discipline doit impérativement s'affranchir de ses biais anthropomorphiques et vitalistes. L'adhésion totale au paradigme de l'*Evidence-Based Practice*, conjuguée à la rigueur de cadres réglementaires pointus comme celui mis en place en France, constitue l'une des voies les plus sûres pour assurer l'efficacité clinique, l'éthique professionnelle et le bien-être animal.

Références

- [1] Hamonet C. Andrew Taylor Still et la naissance de l'ostéopathie (Baldwin, Kansas, États-Unis, 1855). *Rev Rhum.* 2003 ;70 :91–96.
- [2] Lepers Y. Histoire critique de l'ostéopathie : de Kirksville à l'Université libre de Bruxelles. Université libre de Bruxelles ; n.d.
- [3] Lepers Y. *Impertinente ostéopathie : comprendre ses possibilités et ses limites*. Bruxelles : Mardaga ; 2016.
- [4] Ward RC, Jerome JA, Jones JM, Kappler RE, Kelso AF, Kuchera ML, et al., éditeurs. *Foundations for osteopathic medicine*. 1^{re} éd. Williams & Wilkins ; 1997.
- [5] L'Hermite P-L. *Mythologies ostéopathiques*. Paris : L'Harmattan ; 2024.
- [6] Childs B, Hammes C. Dr. William Garner Sutherland (1873–1954) : the founder of cranial osteopathy. *Cureus.* 2025 ;17 :e78705.
- [7] Osteopathy Europe. Regulation of the Osteopathic Profession in Europe. 2023.
- [8] Authie EC. Vétérinaires exerçant en ostéopathie : qui sont-ils ? Mémoire pour le Diplôme interécocoles d'Ostéopathie vétérinaire. ONIRIS ; 2014.

- [9] European Veterinary Society for Osteopathy. History of Osteopathy. 2026. Disponible sur : <https://evso.eu/osteopathy/history>.
- [10] Giniaux D. *Ostéopathie équine*. Arles : Actes Sud ; 2021.
- [11] dominiqueginiaux.net. Portrait de Dominique Giniaux. Disponible sur : <https://dominiqueginiaux.net/portrait.html>.
- [12] Lizon F. *La consultation ostéopathique et homéopathique du chien et du chat*. Paris : Similia ; 1988.
- [13] IMAOV. À propos – histoire. Disponible sur : <https://imaov.com/a-propos/>.
- [14] Société de l’Ostéopathie. Décès de Pascal Evrard. Ostéo4pattes ; 2005. Disponible sur : <https://osteo4pattes-sdo.eu/decès-de-pascal-evrard/>.
- [15] Nevin A, Colles C, Tozzi P. *Animal Osteopathy : A Comprehensive Guide to the Osteopathic Treatment of Animals and Birds*. Pencaitland : Handspring Publishing Limited ; 2020.
- [16] Pusey A. *Osteopathy and the Treatment of Horses*. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2010.
- [17] Lhermitte P-L. Les difficultés inhérentes aux représentations de l’ostéopathie. Rev Médecine Philos. 2023.
- [18] Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.
- [19] Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires.
- [20] Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale.
- [21] Boutayeb H, Lecouls P. *Ostéopathie animale – Évaluation du dispositif de l’épreuve d’aptitude et de l’enseignement dispensé par les établissements de formation*. CGAAER ; 2023.
- [22] Royal College of Veterinary Surgeons. VN 19. Treatment of animals by unqualified persons. 2025. Disponible sur : <https://www.rcvs.org.uk/>.
- [23] Association de la société allemande des naturopathes et physiothérapeutes animaliers (e.V.). Disponible sur : <https://www.dgt-ev.de/>.
- [24] Association suisse des ostéopathes pour animaux. Être ostéopathe animalier en Suisse. 2024.